

EDUCACAO AMBIENTAL

E CULTURA DA SUSTENTABILIDADE

GRAO EM PEDAGOGIA

Cando xurdiu a Educación Ambiental (EA) hai tres cuartos de século, o propósito era catalizar a transformación de toda a educación. Esa intención implicaba recoñecer que vivimos nun mundo finito, que temos a mesma xerarquía que calquera outro ser vivo, que precisamos asumir a nosa ecodependencia e que é imperativo repartir de forma xusta recursos e cargas ambientais. Daquela asumimos o slogan "EA ou barbarie", no convencemento de que a EA era unha ferramenta necesaria para unha transformación social deses magnitude.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL E/OU
BARBARIE?

Hoxe, o mundo determinado pola pegada humana é máis insostible. A nosa especie non ten deixado de vulnerar os equilibrios da biosfera, dende a alteración do clima ata o espolio da biodiversidade, sen ter conseguido satisfacer de forma xusta e equitativa as necesidades humanas máis básicas. A puxanza de novas e vellas formas de belicismo, imperialismo e colonialismo, son realidades que a EA ten que afrontar.

Acaso é máis realista pensar en "EA e barbarie", porque semella que estamos instalados nela. Queda a aspiración a reducir o sufrimento humano, a defender a dignidade da vida. Algo así como o alento de Rousseau no mundo de Hobbes. Decía Vaclav Havel que "esperanza" non é o mesmo que "optimismo"; non é a convicción de que algo sairá ben, senón, "a certeza de que algo ten sentido, con independencia de como resulte". Este azo moral segue dando sentido á Educación Ambiental.

ANTES

DESPUES

Deforestación

"Recursos abundantes"

UNA ISLA.
RECURSOS FINITOS.
MISMO FINAL.

Colapso

Equilibrio

Biodiversidad

Escasez

"ESTO YA PASÓ...
Y ESTÁ PASANDO
OTRA VEZ."

#NONNAIS TALLOS SOLTOS

#STOP DEFORESTACIÓN

"What have we done
to the world?"

don't
LOOK
Away

THE END.

¿Cuánto

produce tu comida?

**GALICIA
RURAL
VERA**

**GALICIA
INDIGENA
VIA**

CONSUMISMO

Bo Nadal

andalucía | alojamientos

pollution

contaminated water

corrupción

Products

Name : 060301S.D
File Path : C:\HPCHEM\1\DATA
Method : C:\HPCHEM\1\METH
03 02:
semiq

ANTI CONSUMISMO

environment

ENVIRONMENT AND SOCIETY

E C O O

DEPENDENCIA

la
n Rat
ne of ye
somethi
blackth
ay.
watch
ni
am

2030

y, or
ville.
(GR
GP"
d
e
ght,
ck
ver
oss;

Florida. There is
his southern bank

a xestión dos recursos comunitarios

las culturas han generado a lo largo del tiempo, adaptándose a los procesos de la naturaleza y conservándola,

- xuntar**
- 1 Poner algo de maneira que se forme un conxunto
- xuntanza**
- 1 Grupo de persoas que se reúnen para tratar un asunto
- 2 Grupo de persoas que se reúnen para pasa-lo tempo falando

- prácticas
- saberes
- itinerarios
- conhecementos
- modos de fazer
- hábitos
- procesos
- resistencias

recuperar "esmoreceron as outras manifestacións culturais asociadas con aquel mundo vivo, diverso e dinámico que constituía a sociedade galega tal e como estaba configurada antes do avance da modernización".

PARA OBSERVAR E APRENDER

A A U g a

q u e d a

v i d a

M O R R E

IsLa
900 -

de PaSUA
120 dC

NO

hay **PLANETA**

B!

PEQUEÑAS
ACCIONES
GRANDES
CAMBIOS

*Koller, Fritz & Collection
brundelena 1945.*

PARCHAMAMA

CROMOS COLECCIONABLES

no

less

un

basurero

No lado da aula crece um muro invisível,
madie o nomea, pero aparece con nós.
As mans, aínda manchadas de tinta,
deluxaron rías que se saen das mareas
cara o abismo,
e en cada canto algo tembla, como
se o papel se fose máis do que estivimos.

Fora, o calendario gúíra e perde estacións,
e o reloxo move as agullas distinto.
De pronto, alguen abre a ventá para
oir algo que madie é capaz de escribir.
Nese momento, o silencio gúta, escupe
a sellas que foraron o propósito.

José Ángel Tossío Souto

la españa verde

agosto

18	19
PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES	
25	26

Lume
NON!

por mais

países

COM A

estes

Meandro del río Mielero

FOTO: SPADA / ARSUNBAU

Concienciación sobre la educación ambiental

Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia

► La educación para el desarrollo sostenible

- Concienciación sobre la relación-ambiente desarrollo
- Vincular la Educación Ambiental a la Educación Social y a la Educación Permanente.

► El aumento de la concienciación pública.

- Creación de redes nacionales y locales de información.
- Participación del público en la política ambiental.
- Materiales didácticos basados en la "mejor información científica disponible".
- Uso de los medios de comunicación. Turismo y ocio sostenibles.
- Apoyo a las ONGs para reconocimiento de los saberes indígenas
- Aprovechar el rol de la familia.

► El aumento de la concienciación pública.

• Programas de formación profesional.

• Promover una "fuerza de trabajo flexible y adaptable"

• Integrar consideraciones ecológicas en las esferas de la administración, la producción, el comercio y las finanzas.

IN35S
3934
12:40

GREEN IMPACT

BIENESTAR ANIMAL
CERTIFICADO WELFAIR™
CERTIFICADO POR
AENOR

1. Jersey (270 €, hades-sh)
2. Reloj de Hubla (com).
3. Vaq Missoni (759 €, com).
4. Bolso (470 €, fu)

ECCO

h U E L I A
E C O L Ó G I C A

Elige mejor

BICICLETA IMPORTANT

HÁBITOS

Medidas para mejorar la calidad de vida

PRO bienestar.

A + B + C + D

GREEN IMPACT INDEX
by Pierre Fabre

SOCIO-ENVIRONMENTAL IMPACT
A B C D

TU TIEMPO NO ESTÁ EN OFERTA

1. No consumes por impulso.
2. Repara antes de tirar.
3. Lo usado tiene valor.
4. Vive con lo justo.
5. El estatus no es felicidad.

CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD

SOPA DE LETRAS

Isla de Pascua

P	O	L	I	N	E	S	I	A
A	H	U	U	T	K	M	N	O
S	D	F	G	H	J	N	A	B
V	Q	W	E	M	O	A	I	S
P	O	G	D	R	B	V	S	I
B	A	L	E	A	S	E	O	D
P	A	S	C	V	I	G	A	I
D	L	S	C	A	D	A	L	A
O	S	R	C	U	N	R	I	N
A	L	D	L	D	A	K	A	A

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS

- POLINESIA
- AHU
- MOAI
- OBSIDIANA

- VOLCÁN
- PASCUA
- NAVEGAR

En este Fanzine realizado en el curso académico 2025-2026 y constituido por tres ejemplares a modo de trilogía, han participado los, las y les estudiantes del 2º curso del Grado en Pedagogía en la materia de Educación Ambiental y Cultura de la Sustentabilidad.

Las portadas de estos tres ejemplares son una reproducción adaptada de los grabados que decoran las portadas de la trilogía de Ailton Krenak. Con ello se pretende hacer un reconocimiento a otras formas de ser, sentir y relacionarse.

El libro al que corresponde esta portada se titula *Futuro Ancestral* y corresponde con el último de la trilogía en el que se recogen una colección de textos producidos entre 2020 y 2021.

Cuando A. Krenak habla de los ancestros, se refiere a aquellos seres que siempre estuvieron ahí, ofreciéndonos un lugar de descanso, de reflexión, de compañía, alimento y sabiduría: los ríos, las montañas, el suelo, la tierra... El abuelo de su pueblo se llama Watu, es el río, conocido como río Doce, que recorre y nutre el territorio del pueblo Krenak en Mina Gerais.

“O desafio que proponho aqui é imaginar cartografías, camadas de mundos, nas quais as narrativas sejam tão plurais que não precisamos entrar em conflito ao evocar diferentes histórias de fundação”

